

DOI:

Самоефективність викладача як фактор підвищення якості професійної освіти

Батаєва К. В.,

доктор філософських наук, професор, професор кафедри соціології та гуманітарних дисциплін

Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія»

У сучасній теорії освіти значну увагу приділяють феномену самоефективності викладача, який перебуває в кореляційній залежності з навчальною успішністю та сталою навчальною мотивацією студентів. Проблеми самоефективності присвячені праці А. Бандури, Н. К. Масуд, Х. Реннінгера, Р. Шіфеле та інших. А. Бандура розуміє під самоефективністю педагога його/її впевненість у своїй здатності до успішного виконання певного навчального завдання [1]. Самоефективним є педагог, який здатний позитивно впливати на студентів у процесі їхнього навчання, який націлений на досягнення майстерності у своїй професії та має стійкий інтерес до результатів своєї професійної діяльності. Розглянемо основні характеристики феномену самоефективності викладача та його вплив на підвищення якості професійної освіти.

Сприйняття власної ефективності формується в педагога на основі аналізу результатів попередньої діяльності, яка суб'єктивно оцінюється як успішна, а також у результаті оцінки результатів діяльності інших колег порівняно зі своїми досягненнями та отримання вербальної підтримки з боку «значущих інших» у своїй професії. Самоефективний педагог здатний заразити студентів своїм інтересом до конкретної спеціальності та спонукати їх до активної дослідницької та навчальної активності, що стає фактором підвищення якості навчання в конкретному навчальному закладі. Інтерес педагога до своєї професії допомагає йому/їй транслювати студентам позитивні навчальні установки, стимулювати їх пізнавальний інтерес, формувати навчальну мотивацію. Як продемонстрував М. К. Масуд, самоефективний педагог значно впливає на позитивну мотивацію студентів та обумовлює високі академічні результати їхньої навчальної діяльності. «Професійна мотивація викладача є важливим предиктором навчальної мотивації учнів. Викладач із високою професійною мотивацією (яка характеризується інтересом педагога, самоефективністю та орієнтацією на цілі майстерності) – найбільш суттєвий фактор стимулювання навчальної мотивації студентів» [2]. Навпаки, педагог, який не має віри у власну професійну ефективність, може заразити інших своєю апатичністю у професії, йому/їй буде складно захопити студентів на навчальних заняттях, і, як наслідок, якість навчання знижуватиметься.

Крім суб'єктивного сприйняття самоефективності педагога, значний вплив на цей феномен надають такі інституційні фактори, як політика адміністрації щодо науково-дослідної діяльності в конкретному ЗВО (наприклад, якщо наукові дослідження персоналу сприймаються керівництвом як такі, що сприяють зростанню престижу ЗВО, це стимулює процес самовдосконалення викладачів та підвищує рівень їхньої самоефективності), як стиль управління навчальним закладом (саме демократичний стиль сприяє формуванню сприятливої атмосфери в навчальному закладі та стимулює викладацький персонал розвивати свої професійні якості). Можна зробити висновок, що саме поєднання суб'єктивних та об'єктивних факторів професійного самовдосконалення викладачів може сприяти оптимізації творчої атмосфери у ЗВО та підвищенню якості професійної освіти.

Список використаної літератури:

1. Bandura A. Self-efficacy. In V. S. Ramachaudran (Ed.), *Encyclopedia of human behavior* (1994. Vol. 4, pp. 71–81). New York: Academic Press.
2. Масуд Н. К. Влияет ли мотивация учителя на мотивацию учащегося? Опосредующая роль профессионального поведения педагога. *Вопросы образования*. 2018. № 3. С.91–119.